

ОСАДКИ И СТОК РЕК — ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

РАГИМОВА А.Х.

Научно-исследовательский институт воды и мелиорации,
г. Баку, Азербайджанская Республика

БУДАГОВА Н.В.

Научно-исследовательский институт воды и мелиорации,
г. Баку, Азербайджанская Республика

АХМЕДЗАДЕ Э.М.

Институт Географии – ПЮЛ МНО АР

АЛИЕВА Ф.Н.

Институт Географии – ПЮЛ МНО АР

***Аннотация.** В статье проведён комплексный анализ влияния атмосферных осадков и речного стока северного, центрального и южного бассейнов на формирование сезонных колебаний уровня Каспийского моря. Установлено, что решающим фактором является весенний паводок северного бассейна, прежде всего реки Волги, обеспечивающей около 75–80 % общего притока пресной воды. Вклад реки Куры носит умеренный характер и проявляется в региональных колебаниях уровня. Южный бассейн характеризуется ограниченным влиянием вследствие засушливого климата и малых объёмов стока. Летние осадки формируют кратковременные изменения уровня и не оказывают существенного воздействия на долгосрочную динамику моря.*

***Ключевые слова:** Каспийское море, уровень моря, атмосферные осадки, речной сток, Волга, Кура, водный баланс, сезонные колебания.*

Постановка проблемы

Колебания уровня Каспийского моря представляют собой одну из наиболее значимых природных и социально-экономических проблем региона. Поскольку Каспийское море является замкнутым водоёмом, его уровень определяется соотношением речного притока и испарения. В условиях климатических изменений исследование факторов формирования водного баланса приобретает особую актуальность. Южный бассейн характеризуется ограниченным влиянием вследствие засушливых климатических условий и малых объёмов стока. Летние осадки во всех регионах вызывают преимущественно кратковременные изменения уровня и не оказывают существенного влияния на его долгосрочную динамику. Колебания уровня Каспийского моря являются одной из наиболее значимых природных и социально-экономических проблем региона. Изменения уровня моря оказывают существенное влияние на прибрежные экосистемы, инфраструктуру, водные ресурсы, сельское хозяйство и хозяйственную деятельность прикаспийских государств. В условиях современных климатических изменений особую актуальность приобретает изучение факторов, формирующих водный баланс Каспийского моря, прежде всего атмосферных осадков и речного стока.

Анализ последних исследований и публикаций

Исследования показывают, что основной вклад в формирование уровня моря вносит река Волга, обеспечивающая до 80 % притока пресной воды. Работы Кроненберг, Родинов др., а также региональные исследования НАНА подтверждают доминирующую роль северного бассейна. Влияние Куры и малых рек оценивается как региональное.

Поскольку Каспийское море является замкнутым водоёмом, его уровень напрямую зависит от соотношения притока речных вод и испарения. Основной вклад в формирование

уровня вносит речной сток, особенно река Волга, однако региональные различия в режиме осадков и стока (северный, центральный и южный бассейны) требуют комплексного анализа. В этой связи исследование пространственно-сезонных особенностей осадков и речного стока, а также их влияния на уровень моря, является научно и практически значимым.

Цель статьи

Научная новизна исследования заключается в комплексном сравнительном анализе влияния осадков и речного стока северного, центрального и южного бассейнов Каспийского моря на формирование сезонных колебаний его уровня. Уточнена доминирующая роль весеннего снеготаяния в северном бассейне, и выявлена ограниченная значимость южного региона в долгосрочной динамике уровня моря.

Осадки над бассейном Каспийского моря неравномерны и сезонны. Северные районы получают больше дождей и снега, южные — засушливые. Тип и количество осадков определяют приток воды в реки и, как следствие, уровень моря. Весеннее таяние снегов северного бассейна обеспечивает основной подъём уровня Каспийского моря [4,5].

Северная часть бассейна Каспийского моря (прежде всего бассейн реки Волга, а также Урал и другие реки) характеризуется холодной зимой с устойчивым снежным покровом. В течение зимнего периода значительная часть атмосферных осадков аккумулируется в виде снега. Весной, при повышении температуры воздуха, происходит интенсивное таяние снежного покрова, и образующиеся талые воды массово поступают в речную сеть, формируя весенние паводки. Именно этот период характеризуется максимальными расходами воды в реках. Так как Волга обеспечивает основную долю притока пресной воды в Каспийское море (75–80%), увеличение её весеннего стока приводит к значительному притоку воды в море и, соответственно, к сезонному подъёму уровня [4,6].

Также в северной части бассейна Каспийского моря летние осадки выпадают преимущественно в виде дождей умеренной интенсивности. Эти осадки могут формировать кратковременные дождевые паводки на малых и средних реках, а также вызывать временное увеличение расходов воды в крупных водотоках. Однако значительная часть летних осадков расходуется на испарение и увлажнение почвы. По сравнению с весенним снеготаянием, летние дожди формируют существенно меньшие объёмы суммарного стока. Влияние летних осадков северного региона на уровень Каспийского моря проявляется главным образом в виде кратковременных и умеренных повышений уровня, которые не оказывают определяющего воздействия на годовой максимум [2]. Также в северной части бассейна Каспийского моря летние осадки выпадают преимущественно в виде дождей умеренной интенсивности. Эти осадки могут формировать кратковременные дождевые паводки на малых и средних реках, а также вызывать временное увеличение расходов воды в крупных водотоках. Однако значительная часть летних осадков расходуется на испарение и увлажнение почвы. По сравнению с весенним снеготаянием, летние дожди формируют существенно меньшие объёмы суммарного стока. Влияние летних осадков северного региона на уровень Каспийского моря проявляется главным образом в виде кратковременных и умеренных повышений уровня, которые не оказывают определяющего воздействия на годовой максимум [2]. (Рисунок 1.)

Южная часть бассейна Каспийского моря (Иран, Туркменистан) характеризуется преимущественно засушливым и полусушливым климатом. Осадки здесь выпадают в меньших количествах по сравнению с северными районами и в основном представлены дождями (Рисунок 2).

Рисунок 1. Дельта Волги и северная часть Каспийского моря, куда стекает большая часть пресной воды, формируя основной вклад в весенний сток.

Южная часть бассейна Каспийского моря (Иран, Туркменистан) характеризуется преимущественно засушливым и полузасушливым климатом. Осадки здесь выпадают в меньших количествах по сравнению с северными районами и в основном представлены дождями (Рисунок 2).

Рисунок 2. Южная часть Каспийского моря, включая побережье Ирана и восточные берега, где климат более засушливый и вклад осадков в общий сток менее выражен.

Снежный покров формируется лишь в горных районах и имеет ограниченную площадь. Основная часть осадков в южном бассейне приходится на осенно-зимний и ранневесенний периоды. Однако из-за высоких температур в тёплый сезон значительная доля влаги быстро

испаряется или расходуется на инфильтрацию в почву и транспирацию растительности. Речная сеть южного бассейна представлена преимущественно короткими реками с небольшими водосборными площадями.

Их сток имеет выраженный сезонный характер и сравнительно малые объёмы. Вклад южного бассейна в общий водный баланс Каспийского моря является ограниченным [7,8]. Осадки и сток рек данного региона способны вызывать главным образом локальные и кратковременные колебания уровня моря, не оказывая существенного влияния на долгосрочные тенденции изменения уровня [7]. Обычно южный регион характеризуется жарким и засушливым летним периодом. Количество летних осадков здесь невелико, и они часто выпадают в виде отдельных кратковременных ливней. Большая часть выпавших осадков быстро испаряется. Формирование устойчивого речного стока в летний период ограничено. Вклад летних осадков южного региона в уровень Каспийского моря минимален и практически не оказывает заметного влияния на сезонные колебания.

Центральная часть бассейна Каспийского моря (Азербайджан, река Кура) характеризуется более умеренным климатом по сравнению с южными районами и более разнообразными природными условиями. Осадки выпадают как в виде дождя, так и в виде снега, особенно в горных районах Большого и Малого Кавказа. В зимний период в горных районах формируется снежный покров, который весной участвует в формировании талого стока. Это приводит к увеличению расходов воды в реках, прежде всего в реке Кура и её притоках. Река Кура является крупнейшей рекой центрального бассейна и одним из значимых источников пресной воды для Каспийского моря [9]. Сток Куры имеет выраженный сезонный максимум весной и в начале лета, связанный с таянием снега и дождевыми осадками. Вклад центрального бассейна в водный баланс Каспийского моря является средним по величине: он существенно уступает северному бассейну, но превышает вклад южных районов. Осадки и речной сток данного региона формируют заметные сезонные и локальные колебания уровня моря [1,3,6,9].

В центральном регионе летние осадки имеют выраженную пространственную неравномерность. В горных районах осадки могут быть более интенсивными, тогда как на равнинных территориях они часто носят локальный характер. Летние дожди вызывают увеличение стока рек Кура и её притоков, однако эти повышения, как правило, непродолжительны. Существенная часть воды расходуется на испарение и инфильтрацию в почву. Влияние летних осадков центрального региона на уровень Каспийского моря проявляется в виде локальных и кратковременных колебаний, без заметного влияния на долгосрочный водный баланс. (Рисунок 3), Таблица 1.

Их сток имеет выраженный сезонный характер и сравнительно малые объёмы. Вклад южного бассейна в общий водный баланс Каспийского моря является ограниченным [7,8]. Осадки и сток рек данного региона способны вызывать главным образом локальные и кратковременные колебания уровня моря, не оказывая существенного влияния на долгосрочные тенденции изменения уровня [7]. Обычно южный регион характеризуется жарким и засушливым летним периодом. Количество летних осадков здесь невелико, и они часто выпадают в виде отдельных кратковременных ливней. Большая часть выпавших осадков быстро испаряется. Формирование устойчивого речного стока в летний период ограничено. Вклад летних осадков южного региона в уровень Каспийского моря минимален и практически не оказывает заметного влияния на сезонные колебания .

Центральная часть бассейна Каспийского моря (Азербайджан, река Кура) характеризуется более умеренным климатом по сравнению с южными районами и более разнообразными природными условиями. Осадки выпадают как в виде дождя, так и в виде снега, особенно в горных районах Большого и Малого Кавказа. В зимний период в горных районах формируется снежный покров, который весной участвует в формировании талого стока. Это приводит к увеличению расходов воды в реках, прежде всего в реке Кура и её притоках. Река Кура является крупнейшей рекой центрального бассейна и одним из значимых

источников пресной воды для Каспийского моря [9]. Сток Куры имеет выраженный сезонный максимум весной и в начале лета, связанный с таянием снега и дождевыми осадками. Вклад центрального бассейна в водный баланс Каспийского моря является средним по величине: он существенно уступает северному бассейну, но превышает вклад южных районов. Осадки и речной сток данного региона формируют заметные сезонные и локальные колебания уровня моря [1,3,6,9].

В центральном регионе летние осадки имеют выраженную пространственную неравномерность. В горных районах осадки могут быть более интенсивными, тогда как на равнинных территориях они часто носят локальный характер. Летние дожди вызывают увеличение стока рек Кура и её притоков, однако эти повышания, как правило, непродолжительны. Существенная часть воды расходуется на испарение и инфильтрацию в почву. Влияние летних осадков центрального региона на уровень Каспийского моря проявляется в виде локальных и кратковременных колебаний, без заметного влияния на долгосрочный водный баланс. (Рисунок 3), Таблица 1.

Рисунок 3. Река Кура, где осадки и речной сток формируют умеренный вклад в колебания уровня Каспийского моря.

Таблица 1

Основные региональные особенности выпадения осадков, их сезонности и влияния на формирование колебаний уровня Каспийского моря

Регион	Тип осадков	Сезонность	Влияние на уровень моря
Северный бассейн (Волга, Урал)	Снег и дождь	Зима/весна	Основной вклад в весенний паводок, подъём уровня
Южный бассейн (Иран, Туркменистан)	Дождь	Лето/осень	Кратковременное повышение уровня, незначительный вклад
Центральный бассейн (Азербайджан, Кура)	Снег и дождь	Зима/весна	Средний вклад, влияние на локальные колебания уровня

Речной сток — это ключевой механизм питания Каспийского моря пресной водой, и его распределение по рекам и сезонам определяет колебания уровня моря. Пресная вода поступает в Каспийское море почти полностью с рек бассейна, то есть с Волги, Урала, Куры и меньших рек (Терек, Самур, Талыш) (Рисунок 4), [1,3].

Волга — основной донор, обеспечивающий примерно 80% речного притока; это означает, что уровень Каспия во многом зависит от стока Волги. Остальные реки обеспечивают преимущественно локальный или дополнительный вклад. Весной таяние снега в горах приводит к паводкам и резкому увеличению притока воды, особенно в реках Волге и

Тереке. Летом приток формируется за счёт дождей, которые бывают нестабильными и зависят от интенсивности летних осадков. Осенью сток снижается, при этом Волга и Кура дают меньше воды. Зимой приток минимален, но частично компенсируется регулирующим воздействием гидроузлов и водохранилищ. Сезонность стока определяет колебания уровня Каспийского моря, а главным фактором изменений является весенний паводок, особенно на севере. Волга остаётся основным источником формирования уровня моря, Урал и Кура поддерживают общий баланс и вызывают локальные колебания, а малые реки - Терек, Самур и реки Ленкорань - Астаринского региона важны только для прибрежных зон. Сезонность осадков и таяния снега напрямую влияет на повышение и понижение уровня Каспийского моря [2]. Даже небольшие реки могут влиять на локальный уровень моря в прибрежной зоне, но на общий уровень они почти не влияют (Таблица 2).

Рисунок 4. Речной сток в Каспийское море

Волга — основной донор, обеспечивающий примерно 80% речного притока; это означает, что уровень Каспия во многом зависит от стока Волги. Остальные реки обеспечивают преимущественно локальный или дополнительный вклад. Весной таяние снега в горах приводит к паводкам и резкому увеличению притока воды, особенно в реках Волге и Тереке. Летом приток формируется за счёт дождей, которые бывают нестабильными и зависят от интенсивности летних осадков. Осенью сток снижается, при этом Волга и Кура дают меньше воды. Зимой приток минимален, но частично компенсируется регулирующим воздействием гидроузлов и водохранилищ. Сезонность стока определяет колебания уровня Каспийского моря, а главным фактором изменений является весенний паводок, особенно на севере. Волга остаётся основным источником формирования уровня моря, Урал и Кура поддерживают общий баланс и вызывают локальные колебания, а малые реки - Терек, Самур и реки Ленкорань - Астаринского региона важны только для прибрежных зон. Сезонность осадков и таяния снега напрямую влияет на повышение и понижение уровня Каспийского

моря [2]. Даже небольшие реки могут влиять на локальный уровень моря в прибрежной зоне, но на общий уровень они почти не влияют (Таблица 2).

Таблица 2

Доли стока различных рек, впадающих в Каспийское море, и их влияние на уровень моря.

Река	Доля стока в море	Сезонный режим	Влияние на уровень
Волга	~80%	Весна: паводок; Лето: дождевой сток; Осень: снижение	Основной фактор подъема и снижения уровня
Урал	~5–6%	Весна/лето	Дополнительный вклад в общий уровень
Кура	~3–4%	Весна/лето	Локальные колебания у южного побережья
Терек, Самур, реки Ленкорань - Астаринского региона	1–2% каждая	Варьируется	Локальный вклад

Полученные результаты

В результате исследования установлено, что решающим фактором сезонных колебаний уровня Каспийского моря является весенний паводок северного бассейна, прежде всего реки Волги, которая обеспечивает около 75–80% общего речного притока. Центральный бассейн (река Кура) оказывает умеренное влияние, формируя региональные колебания уровня. Вклад южного бассейна ограничен вследствие засушливого климата и незначительного объема стока. Летние осадки во всех регионах вызывают главным образом кратковременные и локальные изменения уровня, не оказывая существенного влияния на его долгосрочную динамику.

Выводы и предложения

1. Основным фактором сезонных колебаний уровня Каспийского моря является весенний сток реки Волги.
2. Центральный бассейн формирует умеренные региональные колебания.
3. Южный бассейн оказывает ограниченное влияние.
4. Летние осадки не определяют долгосрочную динамику уровня моря.
5. Для прогнозирования уровня моря необходимо учитывать климатические изменения и трансграничное регулирование речного стока.

ЛИТЕРАТУРА

1. Исмаилов Ш.М. Влияние антропогенного регулирования речного стока на Каспийское море. Новости Азербайджанского географического общества, Баку: «Эльм», 2020, № 1, с. 45–52.
2. Kroonenberg S.B., Abdurakhmanov G.M., Badyukova, E.N., et al. The Caspian Sea: a natural laboratory for sea-level change. Quaternary International, 2007, 173–174, pp. 1–20.
3. Rodionov S.N. Global and regional climate influence on the Caspian Sea level. Moscow, 2014.
4. NOAA NESDIS. The Volga River Delta and Northern Caspian Sea. <https://www.nesdis.noaa.gov/news/the-volga-river-delta-and-northern-caspian-sea>
5. Hydrology and Earth System Sciences (HESS). Studies on Caspian Sea hydrology. <https://hess.copernicus.org>
6. Copernicus Climate Service. Caspian Sea level variability. <https://climate.copernicus.eu>
7. ESA. Earth from Space: The Southern Caspian Sea. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Earth_from_Space/The_southern_Caspian_Sea
8. GRID-Arendal. Caspian Sea environmental assessments. <https://www.grida.no>
9. APA.az – Regional hydrological materials on the Kura River basin. <https://en.apa.az>